

Maia Nadareishvili

PhD in Philology (International Journalism),
Founder and Director of BRAMS Institute,
Academician of Criminology at GACS

THE EVOLUTION OF CAPTION IN THE BRITISH AND AMERICAN MEDIA

The caption is a supporting compositional element of the media text, which is, usually, created by a subeditor. Scholars of American and British media studies give little attention to the research of caption in particular and offer some general advice if any. The same can be said about the caption research tradition in Georgian media studies.

British professor of journalism David Stephenson succinctly summarises: “For captions, the same technique and approach apply [as with a headline]. Think of a line that best explains the picture and do not forget to mention all the people in the photograph, unless it happens to be a football crowd”. Stephenson, just like many fellow scholars, attributes the caption to supporting elements of the journalistic text.

By the Western journalism tradition, the caption is considered to be a title accompanying an illustration, photograph, cartoon, or poster. However, in my opinion, such an inaccurate understanding is similar to the one that happens in the case of the header and footer. Of course, the caption can be written the way it will look like a title. At the same time, the extensive, wordy caption, which is frequently used in magazine and online

journalism, is far more than the title not only in size but also by its function and content. In such a case, the caption no longer looks like a type of headline (‘a heading at the top of an article or page in a newspaper or magazine’) but the headlines (‘the most important items of news in a newspaper or a broadcast news bulletin’). If a headline were the title of a news story and nothing else, then the term “caption” would also have some connection with the “heading”. The genesis of this word really brings thought to the media researcher.

Presumably, the caption served as the forerunner of a modern headline. Three circumstances lead us to such a conclusion:

- The lexical definition of the word *caption*: 1. A title or brief explanation accompanying an illustration, cartoon, or poster; 2. a piece of text appearing on a cinema or television screen as part of a film or broadcast; 3. the heading of a legal document; 4. provide an illustration with a title or explanation.
- Its synonyms: title, heading, wording, head, legend, subtitle; rubric, slogan (obviously, all these terms refer to the types of the headline, more or less).
- The history and etymology for *caption*: originally, it was short for *a certificate of the caption*, meaning a warrant for arrest. The word *caption* was derived from the Latin verb *capere* meaning “take, seize”. In c. 1670, the caption was used for the first time to define the statement appended to a legal document that showed where, when, and by whose authority a warrant was

issued. In 1848, the caption was adopted by the press as a journalistic term actively used up to these days.

Reconciling the media traditions of different countries often reveals similarities as well as differences regarding the same content element. In the case of the Georgian ‘note to the photograph’ and English ‘caption’, the differences are as profound as the differences in surnames in different nations: In one country the first name and the last name are sufficient while in another place there is a tradition of possessing several middle names between the first and last names (England, Spain, France, Canada etc.); some countries have legalised the adoption of a double surname (Spain, Mexico etc.); many traditional names are patronymic (a name derived from that of the father or a paternal ancestor usually by the addition of an affix), used either as a middle name (Russia) or surname (Georgia, Iceland, England, Scotland, Ireland etc.). In Lithuania, the end of local surnames is still distinguished not only by gender but also by the status – married or unmarried – of the woman. Just like with the names, journalistic terms vary from country to country, frequently making unadjustable equivalents and synonyms. Therefore, an unsolved problem exists in the ‘global village’ regarding the key terms and titles, which need to be but are not generalised yet.

In American photojournalism, two terms are used simultaneously: caption (a title or brief information appended to an illustration, cartoon, or poster) and outline (the caption to a photograph or other illustration). The definitions of these two do not give a clear idea what is the difference between them. They seem to be synonyms that differ only by function but only in some

rare cases and with a subtle difference. *Caption* is more common in the UK while *cutline* is rarely used outside the US. Dr Paul Martin Lester, professor at California State University, clarifies the meaning and function of these two terms, resulting in an ideal compositional entity and content harmony of *caption* and *cutline*. In the examples he provides, the first sentence of the caption is written like a straightforward headline, and Lester calls it ‘headline’ while the rest of the sentences actually make a photo essay.

Paul Lester’s reasoning dispels general ambiguity about the meaning and function of the cutline as he states that a good caption not only gives the reader the necessary information about the photograph but also makes them want to know more about the issue. Thus, the American professor believes that the caption should be written like a brief news story. Therefore, he advises the journalists to use the five W’s (what? who? when? where? why?) as a guide for properly shaping the structure of a caption. The answers to these questions should be in the cutline that will match the content of the photograph and its purpose. Due to the specifics of the caption, mostly it does not include the answer to the sixth news question “How?”.

Since the caption shows ambivalent nature, it deserves the status of an independent compositional element in the architectonics of media text. At the same time, the functions of the caption and the cutline should be specified and defined, also, they should be considered as a brief auxiliary media text, just like Paul Lester offers. According to his concept, we have a caption as an independent compositional element that includes a photo title

and a photo description. At the same time, a caption may only serve as a photo title, or a photo description, depending on the purpose of the photograph and the intent of the author (journalist or subeditor). In media texts, the caption is sometimes presented as a supporting, additional compositional element, sometimes as an independent brief media text that helps a photograph to tell the story. Generally, it is acceptable to consider the caption as a type of headline because, in a broader sense, the basic function of the caption is to title the photograph.

It seems that there are two main reasons for the scarcity of in-depth research of the caption as a compositional element of the media text. First, they are not considered worthy of special academic research as it is mainly written by a subeditor and not by a journalist. Also, even in the case of the straightforward headline, researchers in media studies are hardly interested in a complete systematic review, so a superficial attitude towards the caption is natural because one mistake derives from another.

When talking about photojournalism, especially when it comes to shooting celebrities or charismatic politicians, it is unavoidable to discuss the paparazzi issue. “Here, the financial rewards can be great and immediate. But if you become a member of the paparazzi your life will not be your own... Do not be fooled into thinking that this has anything to do with photojournalism as most paparazzi pictures don’t even attempt to tell you a story. This is the world of the opportunist”, British Professor David Stephenson warns the beginners of the profession.

The modern British print media does not publish a great deal of photojournalism. There are a few notable exceptions. “The

biggest market for photo essays of this kind is the Continent, especially in France and Italy... So, if you're aiming to sell a sparkling photo essay, your first port of call should be *Paris Match* rather than a British national newspaper", Professor David Stephenson gives a piece of advice to the beginner paparazzi. The hidden irony in the words of the English researcher is like a reflection of the 116-year war between the French royal House of Valois and the English royal House of Plantagenet.

Modern technical means give far more impetus to the human imagination to carry out multilayer mass communication. Virtual Reality, at the intersection of the tangible and imaginary, expands the spectrum of the new reality to a yet undisclosed infinity for the virtual mind, where more and more people are fleeing to escape from the surrounding traditional reality. Multimedia is no longer the journalism of the future but our present. Perhaps, tomorrow a completely new term with different capabilities will replace it. Although journalism turned into mass media which later transformed into multimedia while agitation and propaganda became an art of public relations, this is progress in the same area been carried out.

If photojournalism will no longer exist the way we know it today, the usual photographs will be replaced by something capable to make us forget its predecessor. A well-chosen word will always be valuable, even if people start communicating and exchanging information through telekinesis or even more fantastic ability. Thus, visual and textual descriptions can have their 'happy ever after'.

მაია ნადარეიშვილი
კრიმინოლოგიის აკადემიკოსი (სკმა),
საერთაშორისო ჟურნალისტიკის დოქტორი,
ბრამსის ინსტიტუტის დამფუძნებელი დირექტორი

ფოტოს მინაწერის ეპოლუცია ბრიტანულ და ამერიკულ მედიასში

მედიატექსტის მორეხარისხოვანი კომპოზიციური ელემენტია ფოტოს მინაწერი, რომელზეც მუდამ ერთპიროვნულად ზრუნავს ლიტერატურული რედაქტორი.¹ ჟურნალისტიკის ამერიკელი და ბრიტანელი თეორეტიკოსები ნაკლებ ყურადღებას უთმობენ კონკრეტულად მინაწერის შესწავლას და ზოგადი რჩევებით შემოიფარგლებიან.

ბრიტანელი მკვლევარი დევიდ სტივენსონი ლაკონურად აჯამებს: „ფოტოს მინაწერისთვის ზუსტად ისეთივე ტექნიკისა და მიდგომის გამოყენებაა საჭირო, როგორც სათაურის შემთხვევაში. ჩამოაყალიბე სათქმელი ერთ სტრიქონში, რომელიც სრულყოფილად ახსნის ფოტოს და არ დაგავიწყდეს სურათზე გამოსახულ პიროვნებათა ვინაობის დაზუსტება გარდა იმ შემთხვევისა, თუ იქ ფეხბურთის გუნდია სრული შემადგენლობით“.² სტივენსონი, არაერთი კოლეგის მსგავსად, ფოტოს მინაწერს ჟურნალისტიკის დამატებით სფეროს მიაკუთვნებს.

თავისთავად საინტერესო ტენდენციაა, რომ დასავლეთში ფოტოს მინაწერს ჟურნალისტიკური ტექსტის სათაურის რაკურსში განიხილავენ. თუმცა, აქ მეორდება იმგვარი არაზუსტი მიდგომა, როგორც ჰედერისა და ფუტერის (ანუ ზედა და ქვედა კოლონტიტულის)³ შემთხვევაში.⁴ ფოტოს მინაწერი შეიძლება ისე დაიწეროს, რომ სათაურს ჰგავდეს. ამასთანავე, ვრცელი ფოტოს მინაწერი, რაც პრაქტიკაში ხშირად გვხვდება, სათაურზე ბევრად მეტია არა მხოლოდ მოცულობით, არამედ ფუნქციურ-შინაარსობრივი დატვირთვითაც. ასეთ დროს, ფოტოს მინა-

წერი უკვე არა headline-ის,⁵ არამედ headlines-ის⁶ ვარიანტს წააგავს, ანუ არა სათაურის, არამედ განმარტების, ანონსის, ჩანახატის, ქრონიკის და ზოგიერთ იშვიათ შემთხვევაში, ნიუსის ფორმატით წარმოგვიდგება. იგი რომ სათაურის ერთ-ერთი სახე ყოფილიყო და მეტი არაფერი, მაშინ ტერმინსაც – caption გარკვეულწილად კავშირი ექნებოდა საგაზეთო-საქურონალო სათაურთან. ამ სიტყვის წარმოქმნისა და გენეზისის მონაცემები სააზროვნოს ნამდვილად უჩენს მედიალოგიის მკვლევარს.

სავარაუდოდ, ინგლისური caption თანამედროვე სათაურის წინამორბედის ფუნქციას ასრულებდა. ამგვარ დასკვნამდე მივყავართ სამ გარემოებას:

1. სიტყვის ლექსიკურ მნიშვნელობებს: ა) სათაური ან მოკლე ახსნა, რომელიც ახლავს ილუსტრაციას, კარიკატურას, პლაკატს; ბ) მცირე ტექსტი, რომელიც ეკრანზე ჩნდება ფილმის ან მაუწყებლობის შემადგენელი ნაწილის ფუნქციით; გ) საკანონმდებლო დოკუმენტის სათაური; დ) ილუსტრაციისთვის სათაურის დარქმევა ან ახსნა-განმარტებით უზრუნველყოფა;
2. მის სინონიმებს: title, heading, wording, head, legend, subtitle; rubric, slogan (ყველა ეს ტერმინი, მეტ-ნაკლებად, სათაურის სახეებს აღნიშნავს);
3. ტერმინის წარმოშობის ისტორიას:⁷ სიტყვა caption ინგლისურ ენაში თავდაპირველად ნიშნავდა „დაპატიმრებას“ და „დაპატიმრების უფლებამოსილების ქონას“, რაც დაკავშირებული იყო ლათინური ზმნის capere-ს მნიშვნელობასთან „აყვანა, შეპყრობა“. დაახლ. 1670 წელს ინგლისურ სამართალმცოდნეობაში გაჩნდა არსებითი სახელი caption, რაც გულისხმობდა სრულ პასუხს კითხვებზე თუ სად, როდის და ვინ გასცა უფლებამოსილება. ასეთი შინაარსის განცხადება ერთვოდა იურიდიულ დოკუმენტს. შესაბამისად, ტერმინმა

caption XVIII საუკუნის ბოლოს შეიძინა სათაურის და თანდართული სიტყვიერი განმარტების, ფრაზირების მნიშვნელობები. 1848 წლიდან ამ ტერმინის გამოყენება დაიწყო პრესამ.

სხვადასხვა ქვეყნის მედიის ტრადიციათა შეჯერება ხშირად ავლენს როგორც ანალოგებს, ასევე პარალელებსა თუ დისპროპორციებს. ფოტოს მინაწერისა და caption-ის განხილვის შემთხვევაში განსხვავებები სწორედ ისეთი სიღრმისაა, როგორც დღევანდელ მსოფლიოში გვარ-სახელებთან დაკავშირებული სხვაობები: ზოგან სახელი და გვარი საკმარისია, სხვაგან კი რამდენიმე სახელის ან ორმაგი გვარის ტარების ტრადიციას, ხოლო რიგ ქვეყნებში მამის სახელის დაფიქსირების გარეშე ინდივიდის იდენტიფიკაცია არასრულად ითვლება. ლიეტუვაში დღემდე განასხვავებენ გვარების დაბოლოებას არა მხოლოდ გენდერული ნიშნით, არამედ ქალის სტატუსის (გასათხოვარი თუ დაქორწინებული) მიხედვითაც.⁸ მრავალმხრივ უნიკალურ ისლანდიაში არაბულ-ბალტიური თავისებურებების ორიგინალური მიქსის ტრადიციას დამკვიდრებული: ბავშვის სქესის მიხედვით, მამამისის სახელს ემატება „ძე“ (son) ან „ასული“ (dottir).⁹ ანალოგიურია არაბული „ბინ“ (ამატებენ ვაჟიშვილისა და მისი ბიოლოგიური მამის სახელებს შორის), „იბნ“ (მამაკაცისა და მისი ბაბუის ან დედის სახელებს შორის) და „ბინტ“ (ქალიშვილისა და მამამისის სახელებს შორის).

აშშ-ის ფოტოჟურნალისტიკაში ერთდროულად გამოიყენება ორი ტერმინი: caption (სათაური ან ლაკონიური ცნობა, რომელიც დართული აქვს ილუსტრაციას, კარიკატურას ან პლაკატს)¹⁰ და cutline (ფოტოსურათის ან სხვა ილუსტრაციის მინაწერი).¹¹ ლექსიკური მნიშვნელობით მათი გამიჯვნა საკმაოდ ბუნდოვანია, გარკვეული აზრით, აბსურდულიც კი, რადგან განმარტებათა მიხედვით, ისინი სინონიმები გამოდის⁷ და მხოლოდ ფუნქციური თვალსაზრისით განსხვავდება, ისიც – რიგ შემთხვევაში და ძალ-

ზე ნიუანსურად. კალიფორნიის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, დოქტორი პოლ მარტინ ლესტერი აზუსტებს ამ ორი ტერმინის მნიშვნელობასა და ფუნქციას, რის შედეგადაც ფოტოს სათაურისა (caption) და ფოტოს აღწერის (cutline) კომპოზიციურ ერთობლიობას და შინაარსობრივ ჰარმონიულობას სახავს იდეალად.¹² მის მიერ მოხმობილ ნიმუშებში ფოტოს მინაწერის პირველი ფრაზა საკუთრივ სათაურის¹³ სტილით არის დაწერილი და ამერიკელი თეორეტიკოსი მართებულად უწოდებს მათ სათაურს, ხოლო დანარჩენ წინადადებათა ერთობლიობა უკიდურესი ლაკონიზმის გამოყენებით, აუდიტორიას ამომწურავად აცნობს ფოტოამბავს.

Cutline-ის მნიშვნელობისა და დანიშნულების შესახებ ყოველგვარ ორაზროვნებას აბათილებს პოლ ლესტერის მსჯელობა: „ფოტოჟურნალისტიკაში, ალბათ, ყველაზე ნაკლებად დაფასებული ელემენტია დაბალსტატუსიანად მიჩნეული ფოტოს მინაწერი. ეს უსამართლობაა, რადგან კარგი მინაწერი არა მხოლოდ საჭირო ინფორმაციას აწვდის მკითხველს ფოტოზე გამოსახულის შესახებ, არამედ აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით მასალიდან უფრო მეტის გაგების სურვილსაც უჩენს. ფოტოს მინაწერი ისე უნდა აიგოს, როგორც მინი საინფორმაციო მედიატექსტი“.¹⁴ შესაბამისად, ამერიკელი თეორეტიკოსი პრაქტიკოსებს ურჩევს ფოტოს მინაწერის არქიტექტონიკის სათანადოდ ჩამოყალიბებისთვის საორიენტაციოდ გამოიყენონ ხუთი W (რა? ვინ? როდის? სად? რატომ?). ამ კითხვებზე ის პასუხები უნდა მოხვდეს cutline-ში, რომელიც შეესაბამება ფოტოს შინაარსსა და დანიშნულებას. ფოტოს მინაწერის სპეციფიკიდან გამომდინარე, cutline-ში არ გამოიყენება პასუხი ნიუსის (ჟანრობრივად, აქ იგულისხმება საინფორმაციო შენიშვნა) დაწერის ფორმულისთვის ნიშანდობლივ მეექვსე კითხვაზე „როგორ?“.

რადგან ფოტოს მინაწერი ამბივალენტური ბუნებისაა, ვფიქრობ, იგი დამოუკიდებელი კომპოზიციური ელემ

მენტის სტატუსს იმსახურებს მედიატექსტის არქიტექტონიკულ ქსოვილში. ამავე დროს, სრულიად მისაღებია პოლ ლესტერის პოზიცია: caption-სა და cutline-ის ფუნქციათა კონკრეტიზაცია-გამიჯვნა და ამ ორის ერთობლიობის გააზრება მცირე ფორმატის, დამხმარე მედიატექსტად. მისი კონცეფციის გათვალისწინებით, გვაქვს ფოტოს მინაწერი, როგორც დამოუკიდებელი კომპოზიციური ელემენტი, რომელსაც ქმნის ფოტოს სათაურისა და ფოტოს აღწერის ერთობლიობა. თუმცა, ფოტოს დანიშნულებისა და ჟურნალისტის ჩანაფიქრის შესაბამისად, ფოტოს მინაწერი, შესაძლოა, მხოლოდ სათაურის ან აღწერის ფუნქციას ასრულებდეს. მედიატექსტთან მიმართებაში, ფოტოს მინაწერი ხან მეორეხარისხოვან, დამატებით კომპოზიციურ ელემენტად წარმოგვიდგება, ხანაც დამოუკიდებელ მინი-მედიატექსტად. ზოგადად, მისაღებად მიმართა ფოტოს მინაწერის ჟურნალისტური სათაურის¹³ ასპექტში განხილვა, რადგან, ფართო გაგებით, მინაწერის ფუნქცია ფოტოს „დასათაურებაა“.

ფოტოს მინაწერის ოსტატობაზე სიღრმისეული გამოკვლევების სიმწირის მიზეზი ორგვარი უნდა იყოს. ჯერ ერთი, საგანგებო თეორიული კვლევის ღირსად არ მიიჩნევენ, რადგან უშუალოდ ჟურნალისტის ფუნქციებში არ შედის ფოტოს მინაწერის შექმნა. მასზე სუბრედაქტორი ზრუნავს. ამასთან, რადგან საკუთრივ სათაურის¹³ შემთხვევაშიც კი სრულყოფილი სისტემური ანალიზი ნაკლებად აინტერესებთ, მინაწერისადმი ზერეფე დამოკიდებულებაც „ლოგიკურად“ გამოსდით, რადგან ერთი შეცდომა მეორესაც განაპირობებს.

განვიხილოთ ფოტოს მინაწერის ტიპური ამერიკული ვარიანტი. სათაურით – „ექებეთ და იპოვით. ჩვენ ვიპოვეთ“¹⁵ ჟურნალისტი სტეისი სალივანი მიმართავს მათ, ვისაც ბოსნიაში მომრავლებული სამხედრო კრიმინალების დაჭერა ევალება. ადრესატი ზუსტად არც ტექსტშია დასახელებული, მაგრამ ამის აუცილებლობა არცაა. საქმეში ჩახედულთათვის ისედაც ნათელია მათი ვინაობა.

სათაურში აპელირების ფუნქცია დომინირებს. ემოციური ლამის არ იგრძნობა. ტენდენციის გამოხატვა ჟურნალისტმა მთლიანად მედიატექსტს დააკისრა. ავტორის პოზიცია პატარა აფეთქებებივით ხან ლიდში ვლინდება, ხან კორპუსის რომელიმე აბზაცში. ემოციური მუხტი ყველაზე მძლავრადაა გამოხატული იმ ფრაგმენტში, რომელშიც ჟურნალისტი გვიამბობს თერთმეტ სამხედრო კრიმინალთან სატელეფონო საუბრების შესახებ.

პუბლიკაციის ეფექტური დაბოლოება დიდ და „მძიმე“ წერტილს წააგავს: „პრობლემა გაქცეული სამხედრო კრიმინალების პოვნა კი არაა, არამედ მათთან დაკავშირებით კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღება“.¹⁵ მთელი კომპოზიციური წყობა ტენდენციის წარმოჩენის მიზნით არის აგებული, მაგრამ ავტორი ამით არ დაკმაყოფილდა. მართალია მოცემული პუბლიკაცია უქვესათაუროა, ჟურნალისტმა სათქმელი ფოტოს მინაწერით დაავიზუალიზა: „შეგიძლიათ გაიქცეთ და დაიმალოთ: ნატოს ჯარები სხვა მხარეს იყურებიან“.¹⁵ შედარებით იშვიათი, მაგრამ თეორიაში მიღებული და სათანადო შემთხვევაში, ეფექტური სვლა გამოვიდა მინაწერის გამოყენება სათაურის განმარტობი ქვესათაურის ფუნქციით. როგორც სათაურში, აქაც მიმართვის ფორმაა გამოყენებული, ოღონდ ამჯერად ავტორი კრიმინალებს ანუ პერსონაჟებს ესაუბრება. სერბებმა, შეიძლება, ვერ წაიკითხონ აღნიშნული სტატია, მაგრამ მთავარი ეს არ არის. ვფიქრობ, მომხიბლავი ჟურნალისტური ფორმაა, როდესაც ავტორი პერსონაჟს მიმართავს. ამ შემთხვევაში, საკმაოდ ლოგიკურია აპელირების ფუნქციის გამოსაყენებლად მსგავსი არჩევანი: ჟურნალისტი საკუთარ რესპონდენტებს ელაპარაკება, თითქოს, ლოგიკურად ამთავრებს მათთან სატელეფონო საუბრით გაჩენილი კონტაქტის განცდას.

ფოტოს მინაწერი შენელებული მოქმედების ბომბივით არის ჩადებული პრობლემური სტატიის არქიტექტონიკაში. აშკარაა მაღალი დონის ჟურნალისტური სკოლა: ავტორისა და ლიტერატურული რედაქტორის პარმონიუ-

ლი თანაშემოქმედება მასალის ეფექტურად წარმოსახენად. მთლიანია არა მხოლოდ ძირითადი ტექსტი, არამედ მედიატექსტი ამ სიტყვის სრულფასოვანი გაგებით:

- სათაური თხრობას იწყებს მკითხველის დაინტრიგებით;
- ლიდი საქმის არსს აცნობს ყოველგვარი დაყოვნების გარეშე, რითიც გახაზავს თემის უკიდურეს მნიშვნელოვნებასა და პრობლემის სერიოზულობას;
- კორპუსში გაშლილია საკითხის ძირეული ასპექტები, რისთვისაც გამოყენებულია ხედვის ყოველი არსებითი კუთხე;
- გადასვლები ისე ოსტატურად არის აგებული, რომ ეს „ლოგიკური ხიდები“ მრავალპლანიან მედიატექსტს ერთ კონტენტურ ჯაჭვად განაღებებს;
- შემაჯამებელი დაბოლოება სათქმელის აქტუალობას კიდევ ერთხელ, დანარჩენ კომპოზიციურ ელემენტებზე უფრო მძაფრად გახაზავს.

სწორედ ამ ეტაპზე გაიბრწყინებს კომეტასავით ტექსტში შემოჭრილი ფოტოს მინაწერი და პუბლიკაციის ავტორის ტენდენციას ფეიერვერკივით გაანათებს. ლოგიკურია, რომ მსგავსი ეფექტის მოსახდენად ქვესათაურს ვერ გამოიყენებდა ჟურნალისტი. მხოლოდ პუბლიკაციის წაკითხვის შემდეგ იძენს ფოტოს მინაწერი უჩვეულოდ უბოროტო, თუმცა, აზრობრივად მკვეთრ სარკაზმს. იგი საკონტროლო გასროლასავით უზრუნველყოფს დასახული ეფექტის მოხდენას აუდიტორიაზე.

ფოტოჟურნალისტიკის განხრითაც ვცადეთ ფოტოს მინაწერის მეცნიერული კვლევა-ძიების დაზუსტება, მაგრამ ვიწრო სპეციალიზაციის შემთხვევაშიც ფართო გაქანების თეორიები ვერ აღმოვაჩინეთ ჩვენს ხელთ არსებულ სამეცნიერო გამოკვლევებში. შესაძლოა, ეს განპირობებული იყოს ფოტოჟურნალისტიკის უნიკალური ბუნებით: ფაქტისა თუ მოვლენის უსიტყვოდ, ზოგჯერ ტექსტზე

მრავლისმეტყველად წარმოჩენის უნარით. ამგვარი ვარაუდი ლოგიკურად ხსნის ფოტოხელოვნების ტექნიკურ საკითხებზე სახელმძღვანელოთა მრავალფეროვნებას და ფოტოჟურნალისტიკის წმინდა თეორიულ ასპექტებზე ყურადღების ნაკლებად გამახვილებას.

როგორც სამართლიანად თვლის ბრიტანელი თეორეტიკოსი, ფოტოჟურნალისტიკაში უმთავრესია ღირებულ კადრის შექმნევა და გადაღება.² ტექნიკური თვალსაზრისით სათანადო წვრთნის შემდეგ, აუცილებელია დიდი პრაქტიკა, რომელიც ბუნებრივი აღდგომის განვითარებას შეუწყობს ხელს. დევიდ სტივენსონი მიიჩნევს, რომ ფოტოჟურნალისტიკისთვის მნიშვნელოვანია ეფექტური, პოლიინფორმატული ფოტოების მოპოვება საკუთარი რედაქციისთვის. ამ ტიპის ჟურნალისტები ნაკლებად ფიქრობენ მინაწერზე. ფოტოები საერთო სათაურითა და მინაწერების გარეშეა თუ შესაბამისი ტექსტის ან კომენტარების საშუალებით ქმნის თხრობის საერთო ხაზს, ყოველთვის სუბრედაქტორი ზრუნავს ვერბალურ ნაწილზე. რედაქცია ფოტოჟურნალისტიკისგან მხოლოდ უახლესი ციფრული ტექნოლოგიის გამოყენების სრულყოფილებასა და მოვლენათა ეპიცენტრში ზედმიწევნით ოპერატიულად მუშაობის უნარს მოითხოვს. მოქალაქე ჟურნალისტების შემთხვევაში, ცხადია, პროფესიონალი თანამშრომელი ამუშავებს რედაქციისთვის გაგზავნილ ფოტომასალას, რომლისგანაც თხრობით ქარგავს ტრადიციული ხერხებითა და სარედაქციო პოლიტიკის შესაბამისი მიზნით ქმნის.

თანამედროვე მსოფლიოში ფოტოჟურნალისტიკის პროფესია რთულ და არაპრივილეგირებულთა რიცხვს მიეკუთვნება. მყარი სამუშაო და ფინანსური შემოსავალი ძნელად მისაღწევია. ერთმანეთისა და საკუთარი თავის დახმარების მიზნით, დასავლეთში თანდათანობით წარმოიქმნა ფოტოსააგენტოები, რომლებიც მოიპოვებენ მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებულ ხარისხიან ფოტომასალას და მოთხოვნის შესაბამისად აწვდიან რედაქციებს, საგამომცემლო სახლებსა თუ მსხვილ მედიაკომპანიებს.

ასევე პრაქტიკულია თავისუფალ ფოტოჟურნალისტად მუშაობა და საკუთარი მასალის კონკრეტული გაზეთის ან ჟურნალის რედაქციისათვის მიყიდვა საავტორო უფლებებთან ერთად. თუმცა, ასეთი პერსპექტივა მხოლოდ იმ დამოუკიდებელ ხელოვანს თუ მოხიბლავს, ვისაც მთელი პლანეტის მასშტაბით მუდმივი ხეტიალი სიამოვნებს. 2020-2021 წლების პანდემიის პირობებშიც კი არ შეუწყვეტიათ პროფესიონალებსა თუ მოყვარულებს ჯანმოს რეკომენდაციების გათვალისწინებით მოგზაურობა და გამორჩეულ კადრებზე ნადირობა სხვადასხვა ქვეყანაში. ამის შესანიშნავი ნიმუშია ჩვენი სახელოვანი თანამემამულე, ფოტოხელოვანი ბადრი ვადაჭკორია.

XXI საუკუნეში ფართო გაქანება პოვა ონლაინ ფოტოჟურნალისტიკამ, რომელიც თანამედროვე ხელოვანს საშუალებას აძლევს მიეღველისა და მომხმარებლის სპექტრი საგრძნობლად გააფართოვოს შედარებით იოლი, თანაც იაფი ხერხებით. ამავდროულად, შესაძლებელია უფრო სარფიანი შემოსავლის წყაროსთან ფოტოხელოვნების ჰარმონიულად შეთავსება. პროფესიონალების გვერდით, ბუნებრივია, არსებობენ მოყვარულებიც. ორივე კატეგორია წარმატებით იყენებს ფოტობლოგებს საკუთარი პროდუქტის წარმოსაჩენად თუ გასასაღებლად. ფოტობლოგერობის მსურველთათვის შემოქმედებითი მოღვაწეობის რამდენიმე საშუალება არსებობს: საკუთარი ფოტობლოგის შექმნა ინდივიდუალურ დომენზე, Blogger-ის¹⁶ მსგავსი ონლაინ სერვისების გამოყენება ფოტობლოგერობისთვის და ექსკლუზიურად ფოტობლოგერობისთვის განკუთვნილი სერვერების გამოყენება, რომელთაგან დღეისთვის ყველაზე პოპულარულებად ითვლება Flickr¹⁷ და Fotolog.¹⁸ ფოტობლოგერები აქტუალურ საკითხებს შესაბამის ფორუმებზე განიხილავენ.

შემდეგი, ბევრად განვითარებული ეტაპია მულტიმედია, რომელიც საინფორმაციო ტექნოლოგიების მზარდი კადრებით, ლამის, ყოველდღიურად კომპლექტდება და

აერთიანებს როგორც პროფესიონალებს, ასევე მოყვარულებსა და დამწყებთ. მსოფლიო მიღწევათა უცილო მემკვიდრის უფლებით, იგი ფოტოჟურნალისტიკიდანაც იყენებს ყველაფერს, რაც მისთვის მისაღები და გამოსადეგია. ონლაინ მულტიმედიის პარალელურად არსებობს მულტიმედიური პროდუქტის ცოცხალი წარმოდგენები, მაგალითად, ლაზერშოუები კლუბური შეხვედრების, წვეულებებისა თუ საცირკო გამოსვლების დროს, ანდა MS PowerPoint-ის გამოყენებით ვიზუალიზებული პრეზენტაციები უმაღლეს სასწავლებლებში, სამეცნიერო კონფერენციებსა თუ საწარმოო დაწესებულებებში. თანამედროვე ჟურნალისტური მიმდინარეობის გარდა, მულტიმედიის კატეგორიას ეკუთვნის ვირტუალური რეალობისთვის შექმნილი ვიდეოთამაშები, კომპიუტერული სასწავლო პროგრამები, მეცნიერული თეორიების პრაქტიკულობის შესამოწმებლად მოდელირებული თუ სიმულირებული ექსპერიმენტები და ა.შ.

ვიდეოფაილების გაზიარებისთვის განკუთვნილი ამერიკული პლატფორმა YouTube¹⁹ მულტიმედიის შესაძლებლობათა საზოგადოებრივი გამოყენების ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული საშუალებაა. მომხმარებელი არა მხოლოდ იღებს ვიდეომასალას და განათავსებს სერვერზე, არამედ ფოტოკოლაჟზე დადებული ხმოვანი შეტყობინების, ტექსტუალური მესიჯისა თუ მუსიკალური გაფორმების ნაირგვარ ვარიანტს ქმნის სასურველ თემაზე. ასეთი ხერხით შეკოწიწებულ, ორიგინალურ ვიდეორგოლს ავტორი იუთუბის წყალობით ხელმისაწვდომს ხდის მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. რა თქმა უნდა, ეს სფერო ფოტო-შესაძლებლობათა ასლებურად, გაცილებით ეფექტურად წარმოჩენის საშუალებაა. თუმცა, როგორც დრამატულ თეატრსა და ოპერას დღესაც ჰყავს თაყვანისმცემლები, ობიექტივის ხიბლსა და ნეგატივის სურნელსაც არ აკლია ერთგული მიმდევრები.

ტრადიციულის ალტერნატიული ვარიანტია სტუდიური ფოტოჟურნალისტიკა, რაც სულ უფრო მყარად იკიდებს ფეხს იმის პარალელურად, რომ ტაბლოიდური გამოცემების პოპულარობა იზრდება. აუდიტორიას ნაკლებად სცალია ვრცელი სტატიების წასაკითხად, რაც ბუნებრივად ზრდის ფაქტისა და მოვლენის ფოტოასახვის საჭიროებას. ძირითადად, პოპულარული თემებია: თანამედროვე მოდა, კულინარია, ეგზოტიკური ბუნება, პროდუქციის რეკლამირება ფირმის სახედ ქცეული მოდელებით, მსახიობებითა და ინფლუენსერებით და ა.შ. ამ სფეროს უპირატესობაა სტაბილური სამუშაო, მყარი შემოსავალი და ნაკლები მობილურობა (ძირითადად, სახლიდან სტუდიაში ან ერთი ქალაქის ფარგლებში).

ცნობილი პიროვნებების ფოტოებზე სპეციალიზებული ფოტოჟურნალისტებიც გაცილებით იოლ ცხოვრებას ეწევიან. სტუდიური განათებისა და აპარატურის პრიორიტეტულობა ყველაზე ჭირვეულ ვარსკვლავსაც აიძულებს თავად ეწვიოს ფოტოსელოვანს იმ იმედით, რომ უფრო ეფექტური ფოტოების მფლობელი გახდება. თუმცა გასვლითი სესიებიც აუცილებელია ორიგინალური, პიროვნებაზე ორიენტირებული სურათების მისაღებად, მაგრამ ეს გზა, ნაკლებ სავარაუდოა, რომ დედამიწის მეორე ბოლოში გადაფრენას გულისხმობდეს.

ახალმა ათასწლეულმა ტექნიკური საშუალებების აქამდე არნახული მრავალფეროვნება ხელმისაწვდომი გახადა არა მხოლოდ პროფესიონალი ფოტოჟურნალისტების, არამედ ნებისმიერი მოყვარულისთვისაც, ვისაც შესაბამისი ფინანსური შესაძლებლობა აქვს. ასე მოიკიდა ფეხი თანამედროვე ცხოვრებაში დრონით ანუ უპილოტო მფრინავი აპარატით (უმა) გადაღებულმა ფოტო- და ვიდეომასალებმა. ეს პროდუქცია, უმეტესწილად, მულტიმედირ სფეროს განეკუთვნება და ონლაინ არსებობისთვისაა შექმნილი.

ფოტოჟურნალისტიკაზე საუბრისას, განსაკუთრებით, როცა საქმე ეხება ვარსკვლავებსა და ქარიზმატულ პო-

ლიტიკურ ფიგურებს, შეუძლებელია არ შევეხოთ პაპარაცების²⁰ თემას. „აქ დიდი ფულის სწრაფად შოვნის მუდმივი შანსია, მაგრამ თუ პაპარაცების რიგებს შეუერთდებით, საკუთარი სიცოცხლე თქვენი აღარ იქნება... თავს ნუ მოიტყუებთ, რომ პაპარაცობაც ფოტოჟურნალისტობაა, რადგან მათ არაფერი აქვთ საერთო. „ადამიანებზე მონადირეთა“ ფოტოების უმეტესობა არანაირი ამბის მოყოლას არ ისახავს მიზნად. ეს ოპორტუნისტული სამყაროა“,² აფრთხილებს დამწვებ ჟურნალისტებს ბრიტანელი მკვლევარი.

პაპარაცული ფოტოები ხშირად ხვდება ონლაინ გამოცემებში. როგორც წესი, ფოტოებს რომელიმე საიტის ადმინისტრაციული ნაწილი იძენს და სათანადო მინაწერებს ურთავს. მსგავსი ნაწარმით ყოველდღიურად განახლდება არაერთი ცნობილი ვებგვერდი, მაგალითად, msn.com-ზე. რუბრიკები (ახალი ამბები, გართობა, სპორტი, ფული, ცხოვრების სტილი და ა.შ.) ნათელ წარმოდგენას ქმნის, რომ ასეთი სურათების თემატიკა ბანალურია და, უმეტესად, რომელიმე ცნობილი ადამიანის პირადი საქმიანობიდან ყოველდღიურ მომენტებს აფიქსირებს. ასე მოხვდა პატარა სური კრუზის ფოტოები საიტზე, როცა დედასთან ერთად საყიდლებზე წასული სამი წლის გოგონას ფეხზე რომელიღაც პაპარაციმ მაღალქუსლიანი ფეხსაცმელები „გამოიჭირა“.²¹ მიყოლებით გადაღებულმა ათიოდე მომენტალურმა ფოტომ დიდივით მოპრანჭული პატარას ხიფათიანი სვლა რეალისტურად წარმოაჩინა. ფოტოსიუჟეტის თემა იყო, თუ როგორ დაუცდა ფეხი მაღალი ქუსლის გამო, თუმცა დედის ჩაბღუჯულმა ხელმა ბავშვის დაცემის თავიდან აცილება მოასწრო. ფოტოს მინაწერი რისკიან მშობელს აკრიტიკებდა, რომელმაც, მოდური შეილით წატრაბახებისთვის, პატარას ჯანმრთელობა და სიცოცხლე საფრთხის ქვეშ დააყენა. ასეთი ფოტოამბების ავტორებს ბრიტანელებმა მეტსახელი snapper შე-

არქვეს. ამ ტერმინის სინონიმად მეორე მეტსახელი – monkey-ც გამოიყენება.

პრინცესა დაიანას ტრაგიკული დაღუპვის შემდეგ ბრიტანეთის მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილის პაპარაცებისადმი უარყოფითი დამოკიდებულების გამო, ეს, მორალური თვალსაზრისით, მიუღებელი საქმიანობა საგრძნობლად შემცირდა ნისლიანი ალბიონის ტაბლოიდურ გამოცემათა ფურცლებზე. ბიზნესში დარჩენილი ნაწილი აშკარად ცდილობს ეთიკის გარკვეული ნორმების მორგებას ჩვეულ „კანონგარეშობაზე“. უსაზღვრო თავისუფლების ღიბერალურად მოთოკვას ისინი შედარებით ნეიტრალური თემატიკის შერჩევით ახორციელებენ.

ინგლისელების მიერ ამინდზე საუბრის გაშარჟებული ტრადიციის ფონზე ცოტა სასაცილოა, რომ უხეთოვლიანი შობის ფოტოებმა საიტის ერთ-ერთი მთავარი მოვლენის სტატუსი რამდენიმე დღის განმავლობაში შეინარჩუნა.²² თავიდან ფოტოს მინაწერები ვრცელი იყო. თანდათან დამოკლდა და ბოლოს მხოლოდ ადგილის სახელის მითითებას ჯერდებოდა ავტორი. მართლაც, რამდენი შეიძლება ილაპარაკო ამინდზე. სამაგიეროდ, ღამაში სტიქიის წარმოჩენა ფოტოჟურნალისტის ფანტაზიას საერთოდ არ ზღუდავს. შეიძლება ბოროტი განზრახვის გარეშე წაიპაპარაცო კიდევ და სასურსათო მაღაზიაში მიმავალი თხილამურებმორგებულ ბებია დააფიქსირო, რომელიც ფრთხილად ცდილობს სპორტული ახალგაზრდობის შესხენებას საკუთარი გასავათებული კიდურებისთვის;²³ ანდა – გაუკვალავ ტრასაზე თოვლში ჩარჩენილი ავტომობილის დახმარების ნაცვლად, გაჭირვებული მძღოლის ცოდვილობის ეტაპები სხვადასხვა რაკურსიდან გადაღებული ფოტოებით შესთავაზო საიტის სტუმრებს.²⁴

ფოტოჟურნალისტებად გვევლინებიან როგორც პროფესიონალი ჟურნალისტები, ასევე განათლებით ფოტოხელოვანები. ეს სპეციფიკური სფეროა, რომელიც მედიის ყველა ღირებულ ტრადიციას ითვალისწინებს და ეყრდნობა. ფოტოჟურნალისტის თავისებურებაა გამოხატ-

ვის ვიზუალური ფორმა. ოღონდ ეს ასპექტი არ ათავისუფლებს ფოტოჟურნალისტს დეონტოლოგიური პასუხისმგებლობისგან. პირიქით, სწორედ ჟურნალისტური კოდექსის დაცვა გამოიწვევს ფოტოჟურნალისტს პაპარაცისგან. ამ „ადამიანებზე მონადირეთა“ ფოტოებისა თუ ბიოგრაფიის ინტერნეტულ ბაზაში მიგნება იმდენად გართულებულა, რომ ფარული კამერების გამწარებულ მსხვერპლთა წინდაწინ წაგებულ ომის დავიდარაბა და აყალმაყალი რომ არა, ფანტასმაგორიული არსებებივით ძნელი დასაჯერებელი იქნებოდა პაპარაცების რეალურობა.

ტრადიციულად მრუმე ბრიტანულ ატმოსფეროში, ამინდის მიუხედავად, მუდამ მკაფიოდ გამოკვეთილი ლონდონური შავი ტაქსები არამხოლოდ გადაადგილების საშუალებაა. მათ შორის ერთ-ერთის საჭეს „კებარაცი“ (cabarazzi) ანუ ფოტოკამერით შეიარაღებული სტაჟიანი მძღოლი, დომინიკ შენონი მართავს.²⁵ ერთადერთი და განუმეორებელი, დედაქალაქის კოლორიტად ქცეული ტაქსისტი მოქალაქე ფოტოჟურნალისტების ღირსეული წარმომადგენელია. მიუხედავად მეტსახელისა, „თანამომეებზე მონადირის“ ამპლუა ნამდვილად არა აქვს. მას თავისი ქალაქი უყვარს და ჩვევად ექცა ლონდონის ცხოვრების დოკუმენტურად ასახვა.

ფოტოპაპარატი შენონმა იმ დღეს შეიძინა, როცა ავარიის შემდეგ საკუთარი უდანაშაულობის დადასტურება ვერ შეძლო მოწმის არყოლის გამო. მას სურდა სამომავლოდ თავი დაეხდვია და მსგავს სიტუაციაში ფოტომტკიცებულება ჰქონოდა. სკოტლენდ-იარდის მრავალრიცხოვანი ვიდეოკამერის თანამედროვე ქსელს კარგა ხანია აღარ სჭირდება მისტერ შენონის გულმოდგინება. კებმენის ჰობი დღეს უკვე მის ალტერნატიულ პროფესიად ქცეულა და კამერის გვერდზე გადადებას არ აპირებს. პირადი საიტი²⁶ ჭეშმარიტად ბრიტანულ სტილშია გადაწყვეტილი – საკუთარ თავს ლაკონურად წარუდგენს სტუმარს, ფაქტებს ვრცლად, კონკრეტულად და ქრონოლოგიურად ამცნობს, ფოტოებს უხვად სთავაზობს. საიტის შავი ფონი

აშკარად ალევორიული მინიშნებაა ლონდონურ შავ კებზე. გალერეის თვალიერებისას ისეთი შთაბეჭდილება იქმნება, თითქოს, დომინიკ შენონის მანქანით ინგლისის დედაქალაქის ქუჩებში მოგზაურობ უკანა სავარძელზე მოკალათებული.

როგორც თბილისელი ტაქსისტები, ლონდონელი კებმენებიც ენაწყლიანები არიან და კლიენტთან საუბარს პროფესიის ნაწილად აღიქვამენ. რა თქმა უნდა, შენონი სახალისოდ ყვება ამბებს, მაგრამ რადგან თან ფოტოსაც გაჩვენებს, სიუჟეტი ცოცხლდება და ნამდვილად კებმენზე მეტს ხედავ მის პიროვნებაში. ფოტოხელოვანი მძლოლი გაზეთ „ტაიმის“ ჟურნალისტს დაუფარავი თვითკმაყოფილებით უხსნის: „ყველა შოფერს მოსაყოლად გამზადებული ამბავი აქვს, მაგრამ მხოლოდ მე შემიძლია ჩემს ამბავს ფოტოები დაეურთო“.²⁷

ერთხელ სილამაზის სალონიდან გამოსული გოგონა ჩაისვა. სანამ შინ მიიყვანდა, გაწვიმდა. ქალიშვილს ქოლგა თან არ ჰქონდა და ვიდრე შენონი საკუთარის შეთავაზებას მოასწრებდა, ლამაზმანმა დაუფიქრებლად გაიხადა ზედატანი, თავზე მჭიდროდ შემოიხვია, თმა რომ არ დასველებოდა, და ასე გაირბინა მცირე მანძილი კებიდან საკუთარი სახლის კარამდე. არ ადარდებდა, რომ შოფერმა და მეზობლებმა ბიუსტჰალტერის ამარა დაინახეს. კებარაციმ თავს უფლება მისცა მისთვის ფოტო გადაეღო. აღსანიშნავია, რომ როგორც ამ, ისე სხვა მრავალ შემთხვევაში, შენონი აშკარად ცდილობს პაპარაცივით მთლად სულში და საცვლებში არ ჩაუძვრეს ადამიანებს. ალბათ, ამიტომაც, მის ბევრ ფოტოზე სახეებს ვერ გააჩნევ; მთავარია თვით ამბავი და არა – პიროვნების იდენტიფიკაცია. ვფიქრობ, გასათვალისწინებელი დამოკიდებულებაა ზოგიერთი ე.წ. პროფესიონალისთვის ლონდონელი „მოყვარულის“ ტაქტი და ეთიკის ნორმები.

ინგლისის დედაქალაქის ქუჩების ცხოვრება შენონისეული რაკურსით ასახულია ასობით ორიგინალურ ფოტოზე. კებარაციის კამერა კენსინგტონის ბაღების შემოდგო-

მურ ფერადოვნებასაც აფიქსირებს, მდინარე ტემზის წყალში არეკლილი დამეული ნათურების გადღაბნილ ლივლივსაც და წვიმიანი დედაქალაქის გაწუწულ სტუმართა ჩამოღვენთილ სახეებსაც. მსუბუქი იუმორი გამოსჭვივის დომინიკ შენონის მიერ გადაღებულ კამერამომარჯვებული ტურისტის ფოტოებში: ისინი, თითქოს, ხან ერთმანეთს ჩასაფრებიან, ხანაც – ერთსადამივე კადრს.

თემატიკა, ხედვის თუ გადაღების კუთხე, განწყობა – ყველაფერი სიტუაციურია და ერთმანეთისგან განსხვავებული. აშკარაა „ციფრული დომის“ ბუნებრივი ნიჭი. იგი თავად განმარტავს, რომ ფოტოს ტექნიკურ მხარეს დიდ ყურადღებას არ უთმობს, კამერაც კი არ აქვს ძვირადღირებული და ისეთს ხმარობს, რომელიც ცალი ხელით კადრის სწრაფად დაფიქსირების საშუალებას აძლევს. სიმბოლურია ფოტო, რომელზეც ის მომენტი აუსახავს, როცა გვირაბიდან გამოშავალი გზის თავზე ტაქსის პარფრიზზე არეკლილ მის ხელს საჭე ჩაუბღუჯავს. ეს კადრი ბევრი მძღოლისთვის მშობლიური და კარგად ნაცნობია, მაგრამ მხოლოდ დომინიკმა მოიცალა დასაფიქსირებლად.

იგი ხშირად უღებს ფოტოებს საცობში გაჭედილ მანქანებს, მოტოციკლებს ან ომნიბუსებს, ავტომობილის ფანჯარაზე შერჩენილი წვიმის წვეთების სიურრეალისტურ სამყაროს, ფერადი ქოლგების ქვეშ შეყუჟული ადამიანების დინამიკურ ყოველდღიურობას, გვერდითი ხედვის სარკეში ასახულისა და წინხედის კონტრასტულ ჰარმონიულობას – როცა უკან მოტოვებული და წინ დასახვედრად გამზადებული გზა-სავალი განსხვავებულის მსგავსებაში პოულობს არსებობის აზრს. ეს არის თანაცხოვრების ფოტომატიანე ადამიანების შესახებ ქალაქში და ქალაქისა ადამიანებისგან დამოუკიდებლად.

ჩვენი ყოფა მარტო სახალისო ამბების კრებული არ არის და ამიტომაც, შენონის ფოტოებზე ღონდონის ბნელი მხარეც ასახულა: ტაქსის უკანა სავარძელზე უგრძნობლად მისვენებული მთვრალი, ადამიანის ფორმა და

სახე რომ დაუკარგავს; საკუთარ შარდში გაშხლართული, გათიშული ლოთი, რომლის გვერდზეც ცარიელი ბოთლი „ნატურმორტის“ კომპოზიციას დასრულებულ სახეს ანიჭებს; ქუჩის ჩხუბს გარიდებული ცხვირდასისხლიანებული კაცო; ნაგავში ჩამთბარი მძინარე უსახლკარო; ფეხსაცმელ და წინდაგახდილი ჰამბურგერის გამყიდველი, შიშველ ტერფს რომ იფხანს მორიგი კლიენტის მოლოდინში; სახლის კუთხესთან ჩამუხლული, ფიქრიანი მათხოვრები, რომლებსაც, თითქოს, „შინ ვუვარდებით“, როცა ყურადღებას ვაქცევთ – ისინი ხომ სწორედ იმ ხარახურის თავზე ცხოვრობენ, რომელსაც ასხედან.

შენონის ფოტოებს მინაწერები არ აქვს (გამონაკლისია, საიტზე მოთხრობილი რამდენიმე ფოტოს შექმნის ისტორია), არც სათაურები, მაგრამ ყოველი ფოტო თავად გაიმბობს საკუთარ ამბავს: აი, გაყიდვების მენეჯერი ქერა გოგონა, მონოტონური სამუშაოთი სულიერად დაქანცული, ბუნებრივ ურთიერთობას დანატრული, კლიენტების საამებლად აფარებულ უაზრო კმაყოფილების ნიღაბს წაშლით იშორებს და მალაზიის კართან გაუბედავად შეჩერებულ ძაღლთან ჩაცვცქეული, გარესამყაროსადმი ინტერესით სავსე თვალებით ცდილობს გაარღვიოს ჩვეული, მობეზრებული ყოველდღიურობა. იგი ვერ ამჩნევს კებარაცის, ამიტომაც გამოვიდა ბუნებრივი ამ ფოტოზე. კამერამომარჯვებული ფეხითმოსიარულის შემჩნევის შემთხვევაში, გოგონა, ალბათ, მყისიერად გაიქვავებდა ემოციებით ამეცყველებულ სახეს და დახლთან დაბრუნდებოდა.

ადამიანის დანახვის სურვილი, სამყაროსადმი ჰუმანური დამოკიდებულების შინაგანი სწრაფვა, მახვილი თვალი და თვითნაბადი პროფესიონალიზმი გამოარჩევს „ციფრული დომის“ შემოქმედებას. ყოველ სურათზე ლონდონია, ეჭვი არ შეგეპარება, სხვაში არ აგერევა, თუნდაც არასდროს გენახოს ეს ქალაქი. ამას ახერხებს ტაქსისტი თავისი პატარა კამერის საშუალებით.

დომინიკ შენონის ფოტოები კლიენტებს ყოველთვის ძალიან მოსწონდათ და ავუღიანებდნენ, მათი გამოფენა

მოეწყო. თავიდან ტაქსისტი მსგავსი იდეისგან თავს შორს იჭერდა: „ფეიქრობდი, ეს სიგიჟეა-მეთქი“.²⁷ ბოლოს მაინც დათანხმდა. კამდენის ხელოვნების ცენტრში წარმოდგენილი ნამუშევრები იმდენად წარმატებული გამოდგა, რომ ერთ გამოფენას მეორეც მოჰყვა და, ბოლოს, ფოტოკრებულის გამოცემაც შესთავაზეს ავტორს. ამ სფეროში აშკარა წარმატების მიუხედავად, თავისი ძველი პროფესიის – კებმენობის მიტოვებას მაინც არ აპირებს: „მიყვარს ჩემი საქმე. ბევრ საინტერესო ადამიანს ვხვდები და მსიამოვნებს მათთან გასაუბრება. თუმცა იმ შოფრებს არ ვგავარ, კლიენტს თავს რომ აბეზრებენ ყბედობით. მგზავრებს არჩევანის საშუალებას ვაძლევ. არ ვაწუხებ თუ დუმილი ურჩევნიათ, მაგრამ როცა ვინმეს ლაპარაკი სწყურია, მთელი ინგლისის სამყოფს გაიგონებს ჩემგან“.²⁷ კებარაცის შემოქმედება არა მხოლოდ ფოტოხელოვნებაა, ეს ჭეშმარიტად ფოტოჟურნალისტიკაა – ცხოვრებისეულ ამბავთა ფოტოთხრობა, თანაც უსიტყვოდ. დომინიკ შენონი ერთ-ერთი ნათელი დასტურია უახლეს მედიატენდენციათა სწორად წარმართვის ეფექტურობის შესაძლებლობისა.

თანამედროვე ბრიტანული პრესა ფოტოჟურნალისტურ პროდუქციას შედარებით ნაკლებად აქვეყნებს. ტრადიციას არ დალატობს „ინდეფენდენტი“ და რამდენიმე გამონაკლისი საკვირაო გამოცემა. „ფოტოთხზულებათა დიდი ბაზარია საფრანგეთსა და იტალიაში... ჰოდა, თუ ღირებული მასალა გაქვს, უმჯობესია „პარი მატჩს“ დაუკავშირდე ვიდრე რომელიმე ბრიტანულ ეროვნულ გაზეთს“;² ურჩევს დევიდ სტივენსონი დამწყებ პაპარაცებს. ინგლისელი თეორეტიკოსის სიტყვებში ფარული ირონია იგრძნობა, როგორც ვალუებსა და პლანტაგენეტებს შორის ასთექსმეტწლიანი ომის ანარეკლი.

ფოტოჟურნალისტიკის ერთ-ერთი უდიდესი ნაკლია, რომ უამრავი წვადების, მცდელობის, დახარჯული დროისა თუ თანხის შემდეგ, ფოტოები შესაძლოა არცერთმა გამოცემამ არ შეიძინოს. თანაც განსაკუთრებული ფიზი-

კური ამტანობა და ღონეა საჭირო, რომ გარე გადაღებებისთვის აუცილებელი ტექნიკა ატარო. არც ტრავმებია იშვიათი. ძალიან ცოტა ფოტოჟურნალისტს, ისიც წლების მერე მიღწეული პროფესიული წარმატების შედეგად, შეუძლია ასისტენტთა ჯგუფის დაქირავება.

ბუნებრივია, ამ პროფესიას უმეტესად მამაკაცები ირჩევენ. თუმცა, ფოტოჟურნალისტიკა ამაცობს თითებზე ჩამოსათვლელი რაოდენობის, მაგრამ ძალზე წარმატებული ქალბატონებით. მათ შორის არიან ამერიკელები: ენი ლიბოვიცი, მარგარეტ ბერკ-უაითი, მარტა კუპერი, სუზენ მახელასი. ლიბოვიცი, ალბათ, სამართლიანად ითვლება ყველაზე ღირსშესანიშნავ ფიგურად ქალ-ფოტოჟურნალისტებს შორის, რადგან მან გადაიღო ცოცხალი ჯონ ლენონის უკანასკნელი ფოტოები 1980 წლის 8 დეკემბერს, ლეგენდარული ბითლზის მკვლელობამდე ხუთი საათით ადრე.²⁸ ფოტოჟურნალისტიკაში, ისევე როგორც ზოგადად მედიასივრცეში, საჭირო ადგილას და საჭირო დროს პროფესიონალური საქმიანობის კეთილსინდისიერად შესრულებას პლუს გამართლება უნიკალური შანსია ჟურნალისტთა უსახო მასიდან ერთი მათგანის გამოყოფისა და საზოგადოების ცნობიერებაში დამკვიდრებისათვის.

მოქალაქე ჟურნალისტების მსგავსად, რომლებიც ბლოგოსფეროს ნაირგვარი ინფორმაციით ავსებენ, თანამედროვე ტექნოლოგიების ხელმისაწვდომობამ ბევრ ჩვეულებრივ ადამიანს მისცა ორიგინალური ფოტოს გადაღების საშუალება პროფესიონალზე ოპერატიულად იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ ისინი მოვლენათა ეპიცენტრში აღმოჩნდნენ და მოახერხეს საკუთარი პორტატული მოწყობილობით სურათების დროულად გადაღება. 2005 წლის 7 ივლისს ლონდონის მეტროში მომხდარი ტერორისტული აქტის შემდეგ, ფაქტის დეტალების მაქსიმალურად დაზუსტების მიზნით, ბრიტანულმა მასობრივი კომუნიკაციების საშუალებებმა პირველად გაერთიანებული სამეფოს ისტორიაში ოფიციალურად შესთავაზა „პროფესიული“ თანამშრომლობა მოსახლეობას და საშინელ მოვ-

ლენათა ამსახველი ფოტო- თუ ვიდეომასალის მათთვის მიწოდება სთხოვა.²⁹ რა თქმა უნდა, დროის მცირე მონაკვეთში მომხდარი ოთხი აფეთქების სრულყოფილად დაფიქსირება მედიას გაუჭირდა. მოქალაქე ჟურნალისტების, რომლებიც ამავე დროს თვითმხილველებიც იყვნენ, ხელშეწყობით მოხერხდა ტრაგედიის მთლიანი სურათის მაქსიმალურად მოკლე ვადაში დოკუმენტურად აღდგენა.³⁰

თანამედროვე ტექნიკური საშუალებანი ადამიანის ფანტაზიას სულ უფრო მეტ გასაქანს აძლევს მრავალშრიანი კომუნიკაციის განსახორციელებლად. ვირტუალური სამყარო რეალურისა და ირეალურის კვეთაზე გონებისთვის ჯერაც ბოლომდე შეუცნობელ უსაზღვრობამდე აფართოებს ახალი რეალობის სპექტრს, რომელსაც სულ უფრო მეტი ადამიანი აფარებს თავს გარემომცველი ტრადიციული რეალობისგან თავის დასაღწევად. მულტიმედია აღარ არის მომავლის ჟურნალისტიკა. ეს ჩვენი დღევანდელია. ზეგ, ალბათ, სრულიად ახალი ტერმინი და შესაძლებლობები ჩაანაცვლებს მას. თუმცა ჟურნალისტიკა იქცა მედიად და შემდეგ მულტიმედიად ტრანსფორმირდა, აგიტაცია და პროპაგანდა კი პიარის ხელოვნებად ჩამოყალიბდა, საბოლოო ჯამში, ერთი და იმავე სფეროს პროგრესი მიმდინარეობს. თუ აღარ იქნება ფოტოჟურნალისტიკა ამჟამინდელი სახით, ჩვეულ კადრებს ისეთი რამ შეცვლის, რაც იოლად დაგვაავიწყებს მის წინამორბედს. სათანადოდ შერჩეულ სიტყვას კი მუდამ ექნება ფასი, თუნდაც ადამიანებმა ტელეკინეზის საშუალებით ან რამე უფრო ფანტასტიკური ხერხით დაიწყონ ურთიერთობა და ინფორმაციის გაცვლა.

ლიტერატურა ■ Reference

1. ლიტერატურული რედაქტორი, სუბრედაქტორი (ბრიტ. subeditor), ნომრის რედაქტორი (ამერ. copy editor) [merriam-webster.com], [dictionary.cambridge.org], [collinsdictionary.com], [oxfordlearnersdictionaries.com].

2. Stephenson, David (1998), *How to Succeed in Newspaper Journalism*, London: Kogan Page, Ltd.
3. კოლონტიტული (გერმ. Kolumnentitel) – ზოგი წიგნის გვერდის თავზე მოთავსებული წარწერა – წიგნის, ნაწარმოების ან მისი ნაწილის სათაური, ავტორის გვარი და მისი. [უცხო სიტყვათა ლექსიკონი (1989), მე-3 შესწორებული და შევსებული გამოცემა, შეადგინა და წინასიტყვაობა დაურთო მიხეილ ჭაბაშვილმა, თბილისი: გამომცემლობა „განათლება“].
4. ნადარეიშვილი მაია (2009-2021), მედიატექსტის არქიტექტონიკა (საღიგობო კურსი), ჰედერი (header ანუ ზედა კოლონტიტული) და ფუტერი (footer ანუ ქვედა კოლონტიტული).
5. Headline – A heading at the top of an article or page in a newspaper or magazine (საგაზეთო-საჟურნალო სათაური).
6. The headlines – The most important items of news in a newspaper or a broadcast news bulletin (ანონსი, ამონარიდი).
7. Mariam-Webster Dictionary (2021), *History and Etymology for ‘caption’* [merriam-webster.com/dictionary/caption]
8. Lithuanian Surnames, by Family Crests [family-crests.com/family-crest-coat-of-arms/surnames1/lithuanian-surnames.html].
9. Icelandic names: How do they work? (23 February 2021), posted by Icelandic Culture [reykjavikcars.com/post/icelandic-names]
10. Caption (UK) – A title or brief information appended to an illustration, cartoon, or poster (ფოტოს მინაწერი).
11. Cutline (US) – The caption to a photograph or other illustration.
12. Lester, Paul Martin (2020), *Visual Communication: Images with Messages*, 8th Edition, University of Texas at Dallas: Lex Publishing.
13. Nadareishvili, Maia (1999), *Diversity of Headline in the American Print Media*, Tbilisi: Tbilisi University Press.
14. Lester, Paul Martin (2016), *Photojournalism: An Ethical Approach*, Routledge Library Editions: Journalism, Volume 10, Routledge: New York, NY, Kindle Edition.
15. Sullivan, Stacy (18 February 1996), *Search and you'll find. We have*, Newsweek magazine [newsweek.com/witness-genocide-looking-back-bosnian-war-405895].
16. blogger.com
17. flickr.com
18. fotolog.com
19. Nadareishvili, Maia (2020), *The Media Mill: Political Communication*, Tbilisi: Publishing House Universal, p. 298.
20. პაპარაცი (იტალ. paparazzi) – დამოუკიდებელი ფოტოგრაფი, რომელიც ყოველდღიური საქმიანობით დაკავებულ ცნობილ ადამიანებს მოპარულ სურათებს უღებს უნებართვოდ და, ხშირად, მათი სურვილის საწინააღმდეგოდ. პაპარაცი მის მიერ გადაღებულ სკანდალურ ფოტოებს სენსაციებზე მონადირე ტაბ-

- ლოიდური გამოცემების წარმომადგენლებზე ყიდის [dictionary.cambridge.org]. ტერმინი წარმოდგება იტალიელი კინორეჟისორის, ფედერიკო ფელინის ფილმში „ტკბილი ცხოვრება“ (1960) მსახიობ უოლტერ სანტესოს მიერ განსახიერებელი ფოტოკორესპონდენტის სახელიდან „პაპარაცი“.
- ფელინიმ პერსონაჟის გვარი შეადარა სიცილიურ დიალექტზე არსებულ სიტყვა papataceo-ს, რაც მოზრდილი ზომის კოლოს ნიშნავს. კინორეჟისორს „ფოტოკორესპონდენტი პაპარაციო მოზუზუნე მწერს აგონებდა, რომელიც მსხვერპლს დასდევდა და კებნდა“ [Dunne, Susan (10 April 2008), *A movie that coined a word*, The Hartford Courant].
- კინოპერსონაჟის პროტოტიპი იყო ფელინის მეგობარი, ცნობილი იტალიელი ფოტოგრაფი ტაციო სეკიაროლი (1925-1998). 1960-იანი წლების მიწურულს იტალიური ენის მრავლობითი ფორმით ინგლისურ ენაში დამკვიდრდა ტერმინი „პაპარაცი“ აზნაური ფოტოგრაფის სინონიმად [word-origins.com], რაც მოგვიანებით მსოფლიოს მრავალ სხვა ენაშიც ანალოგიური ფორმით შევიდა.
21. Lafsky, Melissa (22 November 2009), *Little girls going straight to heel*, The New York Post [nypost.com/2009/11/22/little-girls-going-straight-to-heel].
 22. *UK weather: Snowy scenes across the UK* (27 February 2018), BBC News [bbc.com/news/in-pictures-43209455].
 23. Dirnhuber, Jacob (28 February 2018), *London commuter caught on camera skiing through the streets in bid to beat 'Beast from the East'*, The Sun [thesun.co.uk/news/5689448/london-commuter-beast-of-east-storm-ski-work].
 24. *Hero bus driver narrowly avoids car in snow as the Beast from the East and storm Emma cause chaos on British roads* (1 March 2018), The Sunday Times Driving [driving.co.uk/news/near-miss-for-bus-as-the-beast-from-the-east-and-storm-emma-causes-chaos-on-british-roads].
 25. Solomon, Mark (8 July 2009), *Dominic Shannon meets the Dynamic Duo*, Monuments and Statues of London [monumentsandstatuesoflondon.blogspot.com/2009/07/dominic-shannon-meets-dynamic-duo.html].
 26. *Cabarazzi* (22 July 2008), About London cabbie Dominic Shannon, BBC News [news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/breakfast/7492903.stm].
 27. Fehringer, Dale (1 November 2017), *London through the Eyes of a Cabbie* [intravelmag.com/intravel/interest/london-through-the-eyes-of-a-cabbie].
 28. Lusignan, Amy (10 October 2020), *Annie Leibovitz Captured John Lennon's Final Photograph*, The Moco Show [mocoshow.com/blog/annie-leibovitz-captured-john-lennons-final-photograph].
 29. Nadareishvili, Maia (2020), *The Media Mill: Political Communication*, Tbilisi: Publishing House Universal, p. 93-95.
 30. 7 July 2005 London bombings (2021), Military History [military-history.fandom.com/wiki/7_July_2005_London_bombings#References].